

DOI: 10.15276/ETR.02.2026.13

DOI: 10.5281/zenodo.20358642

UDC: 657.1:005.584

JEL: M41, D83

Received: 2025-12-18, Revised: 2026-01-27, Accepted: 2026-02-17, Published: 2026-03-11

ЯКІСТЬ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ ЯК ФАКТОР ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

QUALITY OF ACCOUNTING INFORMATION AS A FACTOR IN THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT DECISIONS

Natalia M. Selivanova, PhD in Economics, Associate Professor
Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine

ORCID: 0000-0002-4157-4946

Email: n.m.selivanova@op.edu.ua

Vira O. Cherneha

Odesa Polytechnic National University, Odesa, Ukraine

ORCID: 0009-0006-6369-8751

Email: 10327276@stud.op.edu.ua

Селіванова Н.М., Чернега В.О. Якість бухгалтерської інформації як фактор ефективності управлінських рішень. Оглядова стаття.

У статті проаналізовано значення якісної бухгалтерської інформації як ключового елемента обґрунтованих управлінських рішень на підприємстві. Розкрито основні характеристики облікової інформації та її роль у системі управління, а також вимоги до її формування: достовірність, повнота, своєчасність, зіставність і релевантність. Досліджено роль фінансового, управлінського та податкового обліку як джерел даних для планування, контролю й аналізу діяльності підприємства. Акцентовано увагу на впливі якості облікової інформації на бюджетування, оцінку фінансових результатів, управління витратами та прийняття стратегічних рішень. Розглянуто алгоритм моніторингу та підвищення якості бухгалтерської інформації. Стаття узагальнює теоретичні та прикладні аспекти впливу облікових даних на ефективність управління підприємством.

Ключові слова: облік, інформація, управлінські рішення, якість, облікова політика, звітність, управління, цифровізація, алгоритм, показник

Selivanova N.M., Cherneha V.O. Quality of Accounting Information as a Factor in the Effectiveness of Management Decisions. Review article.

The article analyzes the importance of high-quality accounting information as a key element of sound managerial decision-making at enterprises. The main characteristics of accounting information and its role in the management system are revealed, as well as the requirements for its formation, including reliability, completeness, timeliness, comparability, and relevance. The role of financial, managerial, and tax accounting is examined as sources of data for planning, controlling, and analyzing business activities. Particular attention is paid to the impact of accounting information quality on budgeting, financial performance evaluation, cost management, and strategic decision-making. The article also considers an algorithm for monitoring and improving the quality of accounting information. It summarizes both theoretical and applied aspects of the influence of accounting data on the efficiency of enterprise management.

Keywords: accounting, information, managerial decisions, quality, accounting policy, reporting, management, digitalization, algorithm, indicator

Сучасний етап розвитку економіки характеризується цифровізацією бізнес-процесів, зростанням конкуренції та швидкою зміною зовнішнього середовища. За таких обставин особливого значення набуває формування якісної інформаційної бази для прийняття ефективних управлінських рішень. Бухгалтерська інформація виступає головним джерелом даних про фінансово-господарський стан підприємства, забезпечуючи керівництво достовірними відомостями, необхідними для планування, контролю та оцінки результатів діяльності. Від рівня її достовірності, своєчасності, повноти та релевантності безпосередньо залежить обґрунтованість управлінських рішень і, як наслідок, ефективність функціонування підприємства.

Цифрова трансформація облікових процесів підвищує вимоги до якості інформації, оскільки навіть незначні викривлення чи несвоєчасність отримання даних можуть спричинити помилки стратегічного характеру. З технічного погляду, цифровізація дозволяє мінімізувати так званий «лаг запізнення» – часовий розрив між фактом здійснення господарської події та моментом її реєстрації в обліковій системі. Використання сучасних ERP-рішень (наприклад, SAP або Microsoft Dynamics) дозволяє звести цей показник до нуля, забезпечуючи менеджмент аналітикою в режимі реального часу. Забезпечення високої якості бухгалтерської інформації має не лише теоретичну, а й практичну значущість, оскільки виступає передумовою ефективного управління та стійкого розвитку підприємства [1].

Водночас, попри значні можливості цифрових технологій, на практиці зберігаються проблеми забезпечення належної якості бухгалтерської інформації, її достовірності, своєчасності та релевантності. Недостатня розробленість підходів

до оцінювання якості облікових даних та їх впливу на управлінські рішення зумовлює необхідність подальшого дослідження цієї проблематики.

Аналіз останніх публікацій по проблемі

Питання якості бухгалтерської інформації та її впливу на ефективність управлінських рішень активно досліджується як у вітчизняній, так і зарубіжній науковій літературі. У сучасних умовах швидких економічних змін важливим стає розуміння того, як інформаційні чинники впливають на сприйняття й використання облікових даних керівниками підприємств.

У зарубіжних дослідженнях значну увагу приділено ролі когнітивних упереджень у процесі прийняття рішень. Так, Д. Канеман і А. Тверські у своїй теорії перспектив (Prospect Theory) довели, що управлінські рішення часто залежать не лише від об'єктивних даних, а й від суб'єктивного сприйняття ризику, страху втрат чи надмірної впевненості. Подібну позицію підтримує Р. Талер, який у праці "Nudge" наголошує, що навіть достовірна інформація може бути неправильно інтерпретована через емоційні або когнітивні особливості осіб, що приймають рішення. Водночас Дж. Акерлоф у роботі "The Market for Lemons" підкреслює, що асиметрія інформації є причиною неефективності економічних рішень і зниження довіри до інформаційних потоків.

Серед українських учених питання якості облікової інформації та її значення для управління розглядають Ф.Ф. Бугинець, Н.Л. Правдюк, С.Ф. Голов, В.Г. Швець. Зокрема, Ф.Ф. Бугинець наголошує, що якісна облікова інформація сприяє зменшенню невизначеності під час прийняття управлінських рішень. С.Ф. Голов акцентує увагу на таких властивостях даних, як достовірність, релевантність і зрозумілість, вказуючи на ризик суб'єктивного трактування інформації. На думку Н.Л. Правдюк, саме якісна облікова інформація формує основу для визначення цілей підприємства й мінімізації ризиків, а В.Г. Швець підкреслює необхідність урахування конфліктів інтересів між користувачами інформації.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень, присвячених якості бухгалтерської інформації, залишаються недостатньо розробленими питання її кількісного вимірювання та практичного застосування системи показників для оцінки ефективності управлінських рішень. Зокрема, потребує подальшого дослідження проблема інтеграції якісних характеристик облікових даних у систему управління підприємством та їх адаптації до умов цифровізації. Відсутність уніфікованого підходу до оцінювання якості інформації ускладнює процес прийняття обґрунтованих управлінських рішень та знижує ефективність функціонування підприємств.

Формулювання цілей дослідження (постановка завдання)

Метою статті є дослідження сутності якості бухгалтерської інформації, розробка методичного підходу до її вимірювання через систему показників та аналіз впливу цих показників на ефективність управлінських рішень.

Матеріали та методи

У процесі дослідження використано загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема: методи аналізу і синтезу – для узагальнення теоретичних підходів до визначення якості бухгалтерської інформації; системний підхід – для дослідження її ролі в управлінні підприємством; економіко-математичні методи – для розробки системи показників оцінювання якості облікових даних; порівняльний аналіз – для оцінки впливу якості інформації на ефективність управлінських рішень.

Виклад основних результатів та їх обґрунтування

Бухгалтерська інформація є одним із ключових елементів системи управління підприємством, оскільки забезпечує керівництво достовірними та об'єктивними даними про фінансово-господарську діяльність. Відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» бухгалтерський облік – це процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передавання інформації про діяльність підприємства зовнішнім і внутрішнім користувачам для прийняття управлінських рішень. Отже, бухгалтерська інформація виступає основним джерелом даних для оцінки результатів діяльності, планування подальших дій, контролю та аналізу ефективності господарських процесів. Саме через систему бухгалтерського обліку відбувається перетворення фактів господарського життя на аналітичну інформацію, придатну для прийняття рішень, що підкреслює її стратегічне значення у процесі управління [2].

Закон визначає, що метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан і результати діяльності підприємства. Це означає, що бухгалтерська інформація повинна відповідати певним якісним характеристикам, які забезпечують її корисність і надійність. До таких характеристик належать достовірність, своєчасність, повнота, зрозумілість і релевантність.

Для глибшого розуміння природи інформаційних потоків необхідно чітко класифікувати облікову інформацію, оскільки різні управлінські рівні потребують різних типів даних. Для визначення цінності облікової інформації в процесі прийняття управлінських рішень облікові працівники та управлінський персонал повинні мати спільне бачення структури даних. Систематизація видів інформації наведена у табл. 1.

Таблиця 1. Класифікація облікової інформації

Категорія класифікації	Типи облікової інформації
Залежно від моменту у часі	Історична, поточна, прогнозна
За етапом виникнення	Початкова (первинна), похідна (вторинна)
Залежно від форми подання	Текстова, числова, таблична, графічна, змішана
Залежно від стабільності	Стала, динамічна
За впливом на управління	Активна, пасивна
З погляду економічного змісту	Інформація про ресурси, їх джерела, витрати, прибутки, господарські операції
За способом обробки	Впорядкована, невпорядкована
Залежно від користувача	Для осіб із прямим, непрямим або без фінансового інтересу
За рівнем узагальнення	Разова, накопичувальна, підсумкова
За джерелом походження	Внутрішня, зовнішня
За рівнем доступу	Публічна, обмеженого доступу
За етапом формування	Початкова, проміжна, завершальна
За способом створення	Виконана вручну, створена за допомогою автоматизованих систем

Джерело: складено авторами за матеріалами [3]

Аналізуючи дані табл. 1, можна дійти висновку, що облікова інформація є багатоаспектною категорією. Вона структурується залежно від потреб користувачів і специфіки управлінських завдань. Ефективність управління значною мірою залежить від того, наскільки правильно обрано тип інформації для конкретної ситуації (наприклад, для стратегічного планування важливішою є прогнозна інформація, тоді як для контролю – історична).

Особливого значення набуває здатність облікової системи забезпечувати предиктивність (прогностичність). Якісна бухгалтерська інформа-

ція має не лише фіксувати минулі події, а й слугувати базою для моделювання майбутніх сценаріїв розвитку, що критично важливо для виживання бізнесу в умовах турбулентності [4].

Формування бухгалтерської інформації є безперервним і комплексним процесом, що охоплює всі етапи облікової діяльності підприємства. На кожному з етапів відбувається трансформація «сирих» даних у знання, необхідні менеджменту. Узагальнений опис основних стадій облікового процесу подано у табл. 2.

Таблиця 2. Трансформація облікової інформації в управлінні суб'єктом господарювання

Обліковий процес	Ідентифікація облікової інформації
Факти господарського життя	Формується необроблений масив економічних даних про події в діяльності підприємства.
Господарські операції	Здійснюються дії, що змінюють структуру активів або джерел фінансування.
Первинні та зведені документи	Визначення змісту операцій через первинну документацію та підсумкові звіти.
Рахунки бухгалтерського обліку	Класифікація даних за обліковими об'єктами із застосуванням бухгалтерських рахунків. Поглиблений аналіз інформації за функціональними ознаками.
Кореспонденція рахунків	Відображення взаємозв'язків між об'єктами та процесами у системі рахунків.
Облікові реєстри	Накопичення та групування даних про операції за функціональними ознаками у формі реєстрів.
Фінансова звітність	Підсумкове представлення систематизованої облікової інформації у звітній формі.

Джерело: складено авторами за матеріалами [3]

Дані табл. 2 демонструють логіку перетворення розрізних фактів у цілісну систему звітності. Розрив цього ланцюжка на будь-якому етапі призводить до втрати якості інформації та неможливості прийняття адекватних рішень.

Одним із найбільш складних та актуальних питань є не просто констатація важливості якості, а її кількісне та якісне вимірювання. Що таке якість бухгалтерської інформації з практичної точки зору? Це ступінь відповідності сукупності характеристик інформації вимогам користувачів для виконання конкретних управлінських завдань.

Якість бухгалтерської інформації не є абстрактним поняттям, її можна і потрібно вимірювати. Для цього пропонується використовувати систему індикаторів (метрик), які дозволяють оцінити ефективність інформаційного забезпечення. Ці показники можна поділити на дві групи: кількісні

(які можна розрахувати математично) та якісні (які визначаються експертним шляхом).

Розроблена система показників для вимірювання якості бухгалтерської інформації наведена у табл. 3.

Як видно з табл. 3, якість бухгалтерської інформації – це вимірювана величина. Впровадження таких показників на підприємстві дозволяє перейти від суб'єктивних оцінок («хороша/погана звітність») до об'єктивного моніторингу. Наприклад, регулярне відстеження коефіцієнта оперативності (K_{op}) дозволяє виявити «вузькі місця» в документообороті. Якщо звіт про дебіторську заборгованість надається з запізненням у 5 днів ($K_{op} > 1$), рішення про зупинку відвантажень боржнику може бути прийняте занадто пізно, що призведе до фінансових втрат.

Особливе значення має рівень помилок (R_{err}). Висока якість інформації мінімізує ризик прийняття рішень на основі викривлених даних. Якщо фінансова звітність містить суттєві викривлення, управлінець може помилково оцінити рента-

бельність окремих продуктів, що призведе до неправильного розподілу ресурсів.

Для того щоб зрозуміти, як саме якість інформації трансформується в ефективність рішення, розроблено структурно-логічну схему впливу, подану на рис. 1 [5].

Таблиця 3. Система показників та категорій вимірювання якості бухгалтерської інформації

Критерій якості (Категорія)	Показник (Індикатор)	Алгоритм розрахунку / Спосіб вимірювання	Інтерпретація та нормативне значення
Своєчасність (Оперативність)	Коефіцієнт оперативності (K_{op})	$K_{op} = \frac{T_{fact}}{T_{plan}}$, де T_{fact} – фактичний час надання звіту; T_{plan} – плановий (регламентований) час.	Якщо $K_{op} \leq 1$, інформація надана вчасно. Якщо $K_{op} > 1$, є затримки, що знижує цінність даних для управління.
	Лег запізнення (L_{del})	$L_{del} = D_{event} - D_{reflect}$, де D_{event} – дата події; $D_{reflect}$ – дата відображення в системі.	Чим менший лаг (в ідеалі 0 днів для ERP), тим вища якість для оперативного управління.
Достовірність (Точність)	Рівень помилок (R_{err})	$R_{err} = \frac{N_{err}}{N_{total}} \times 100\%$, де N_{err} – кількість виявлених помилок (аудитом/внутрішнім контролем); N_{total} – загальна кількість перевірених записів.	Прагнення до 0%. Значення $> 5\%$ вважається критичним і свідчить про низьку якість системи обліку.
	Коефіцієнт коригувань (K_{cor})	Співвідношення суми коригуючих проводок до загального обороту за період.	Високий рівень коригувань «заднім числом» свідчить про низьку первинну достовірність даних.
Повнота	Коефіцієнт охоплення (K_{cov})	Частка господарських операцій, що автоматично потрапляють у звіти без ручної добірки.	$K_{cov} \rightarrow 1$. Низький показник свідчить про фрагментарність обліку.
Релевантність (Корисність)	Індекс задоволеності користувачів (I_{sat})	Визначається шляхом анкетування менеджерів (шкала 1–10) щодо корисності отриманих звітів.	$I_{sat} > 8$ балів – висока якість; < 5 – інформація не використовується для прийняття рішень (формальна).
Зрозумілість (Аналітичність)	Рівень деталізації (L_{det})	Кількість аналітичних розрізів (субконто) на один синтетичний рахунок витрат/доходів.	Визначається специфікою бізнесу. Надмірна деталізація ускладнює сприйняття, недостатня – унеможливує аналіз.
Економічність	Вартість інформації (C_{info})	Співвідношення витрат на утримання бухгалтерії та ІТ-системи до загальних витрат або ефекту від рішень.	Витрати на отримання точної інформації не повинні перевищувати вигоду від її використання.

Джерело: власна розробка авторів

Рисунок 1. Вплив характеристик якості бухгалтерської інформації на ефективність управлінських рішень

Джерело: власна розробка авторів

На рис. 1 відображено прямий кореляційний зв'язок: чим вищі показники своєчасності та релевантності, тим вища ймовірність прийняття оптимального рішення. І навпаки, розрив на етапі якості даних неможливо компенсувати навіть найталановитішим менеджментом.

Варто зазначити, що навіть ідеальна з точки зору метрик (табл. 3) інформація може бути неефективною через «людський фактор». У процесі прийняття рішень виникають психологічні ефекти, які не можна ігнорувати. На відміну від класичних економічних теорій, які розглядають

менеджера як раціонального суб'єкта, сучасна практика доводить вплив когнітивних упереджень.

Серед основних психологічних бар'єрів можна виділити [6-7]:

- ефект підтвердження. Керівник підсвідомо шукає у фінансових звітах лише ті цифри, що підтверджують його інтуїтивне бачення, ігноруючи тривожні сигнали;
- ілюзія контролю. Наявність великої кількості деталізованих звітів створює хибне відчуття повного контролю над ситуацією, хоча надмірна кількість даних (інформаційний шум) може навпаки ускладнювати виділення головного;
- ефект якоря. Перша отримана цифра (наприклад, початковий бюджет витрат) стає «якорем», і всі подальші відхилення оцінюються відносно неї, навіть якщо ринкові умови кардинально змінилися.

Тому завданням якісної системи бухгалтерського обліку є не лише надання сухих цифр, а й подання їх у такому форматі (візуалізація, дашборди, порівняльний аналіз), який мінімізує ризик неправильної інтерпретації. Зрозумілість (як

критерій якості з табл. 3) виступає запобіжником проти когнітивних помилок.

В умовах невизначеності якість інформації стає головним інструментом ризик-менеджменту. Облікові дані дозволяють ідентифікувати фінансові ризики (касові розриви, ріст собівартості, валютні коливання) на ранніх етапах.

Практика підтверджує, що автоматизація є ключем до досягнення високих значень показників якості (K_{op} та R_{err}). Наприклад, впровадження ERP-систем (SAP, Microsoft Dynamics, BAS) дозволяє наблизити Лаг запізнення (L_{del}) до нуля, забезпечуючи менеджмент даними в режимі реального часу.

Для унаочнення процесу забезпечення якості на рис. 2 наведено алгоритм оцінки, який має застосовуватися на підприємствах.

Аналіз рис. 2 свідчить, що процес управління якістю є циклічним. Він починається з ідентифікації потреб користувачів (що саме їм потрібно?), проходить через етап розрахунку показників (за формулами з табл. 3) і завершується коригуванням облікової політики. Такий підхід гарантує, що облікова система еволюціонує разом з потребами бізнесу.

Рисунок 2. Алгоритм моніторингу та підвищення якості бухгалтерської інформації
Джерело: власна розробка авторів

Приклади успішних компаній, таких як «Укрпошта» (трансформація ERP), "Orbico Ukraine", «Фармацевтична компанія Дарниця», доводять: інвестиції в якість облікової інформації мають високий ROI (повернення інвестицій) за рахунок швидкості та точності стратегічних рішень. Так, Укрпошта, інтегрувавши локальні облікові потоки в єдину ERP-систему, змогла забезпечити оперативну та достовірну інформацію для управлінських рішень. Orbico Ukraine застосувала Microsoft Dynamics 365 Business Central для прозорості фінансових операцій і автоматизованої звітності, що дозволило швидше реагувати на зміни ринкової кон'юнктури. А фармацевтична компанія Дарниця, впровадивши SAP S/4HANA, підвищила контроль над фінансами, забезпечила прозорість бізнес-процесів і скоротила час ухвалення стратегічних рішень [8-10]. Натомість на підприємствах із фрагментарним обліком рішення приймаються інтуїтивно, що в довгостроковій перспективі призводить до втрати конкурентних переваг.

Висновки та перспективи подальших досліджень

У сучасних умовах динамічного економічного середовища, високої конкуренції та цифровізації бізнес-процесів якість бухгалтерської інформації трансформується з теоретичної категорії в практичний інструмент управління ефективністю.

Якість бухгалтерської інформації – це сукупність властивостей (достовірність, своєчасність, релевантність, повнота), які визначають її придатність для прийняття обґрунтованих управлінських рішень.

Запропонована у статті система показників, що включає коефіцієнт оперативності, рівень помилок та індекс задоволеності користувачів, дозволяє перевести оцінку якості у вимірювану площину. Це дає змогу підприємствам проводити аудит своїх інформаційних систем та виявляти слабкі місця.

Встановлено прямий зв'язок: висока якість даних знижує невизначеність, мінімізує фінансові ризики та нівелює негативний вплив психологічних упереджень керівників.

Для забезпечення належного рівня якості підприємствам рекомендується впроваджувати автоматизовані системи обліку, регулярно моніторити запропоновані індикатори якості та адаптувати облікову політику під зміни в інформаційних потребах менеджменту.

Отже, якісна бухгалтерська інформація є стратегічним ресурсом, а витрати на забезпечення її якості слід розглядати як інвестиції в управлінську ефективність бізнесу.

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці прикладних інструментів автоматизованого моніторингу якості бухгалтерської інформації та їх інтеграції в сучасні ERP-системи підприємств.

Abstract

The article provides a comprehensive analysis of the role and significance of accounting information quality in ensuring the effectiveness and validity of managerial decision-making within modern enterprises. The relevance of the research is driven by the growing need for reliable, accurate, and consistent financial information under conditions of digital transformation and intensified competition. In this context, the reliability, timeliness, completeness, comparability, and relevance of accounting data serve as key determinants that directly influence the quality of managerial decisions and, consequently, the efficiency and financial sustainability of an enterprise.

Accounting information is identified as the primary and most objective source of data that reflects a company's financial condition, performance results, and resource potential. It forms the foundation for planning, forecasting, controlling, and analyzing business activities, thereby creating the informational basis for both strategic and operational decision-making. The article emphasizes that high-quality accounting information allows management to reduce uncertainty, level out the impact of cognitive biases, and ensure a high level of trust among external stakeholders.

The research examines the qualitative characteristics of accounting information in accordance with the Law of Ukraine «On Accounting and Financial Reporting in Ukraine». Particular attention is given to the practical methodology for assessing data quality. The authors propose a specific system of quantitative and qualitative indicators (metrics), such as the coefficient of timeliness, error rate, and coverage ratio, which allow for a mathematical evaluation of the information support level.

The article also addresses mechanisms for improving the quality of accounting information through the implementation of an algorithmic approach. The study presents a model for monitoring data quality that includes identifying user needs, calculating quality indicators, and optimizing accounting policies. Special emphasis is placed on the role of automation and ERP systems in minimizing the «latency lag» and reducing the risk of errors in accounting records.

The findings demonstrate that measuring and managing the quality of accounting information is a strategic factor for improving enterprise performance, enhancing risk management, and supporting sustainable long-term development. The article concludes that the transition from subjective assessment to the use of specific quality indicators significantly increases the reliability of informational support for managerial decision-making and contributes to the overall efficiency of enterprise management.

References:

1. Koshets, O., & Melnychuk, V. (2024). Accounting information for strategic management needs. *Economy and Society*, 68. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2024-68-202>
2. On Accounting and Financial Reporting in Ukraine: Law of Ukraine No. 996-XIV (1999, July 16). <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14>
3. Sirenko, N. M., Baryshevska, I. V., & Shcherbyna, Y. O. (2016). Accounting in enterprise management. Mykolaiv: MNAU. https://dspace.mnau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2134/1/BUKhHALTERSKYY_OBLIK_V_UPRAVLINNI_PIDPRYYeMSTVOM.pdf
4. Kudlayeva, N. V. (2025). Transformation of accounting analytics in the context of digitalization for long-term business planning. *Current Issues of Economic Sciences*, 12. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15614482>
5. Shum, A. O., & Kuznetsova, S. O. (2024). The impact of accounting information quality and audit on economic decisions and their consequences. In *Reform and stabilization of the economy in the context of international cooperation* (pp. 82-84). <https://doi.org/10.36059/978-966-397-431-6-20>
6. Marchyshyn, N. Ya. (2025). Accounting information and its influence on the psychology of managerial decision-making. *Problems of Theory and Methodology of Accounting, Control and Analysis*, 1(60), 31-36. [https://doi.org/10.26642/pbo-2025-1\(60\)-31-36](https://doi.org/10.26642/pbo-2025-1(60)-31-36)
7. Lemishovska, O., & Linynska, V. (2022). Accounting in the context of the implementation of information technologies and systems. *Economy and Society*, 44. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-23>
8. Ukrposhta. (2025). Ukrposhta is implementing a unified ERP system instead of 80 separate ones. <https://www.ukrposhta.ua/ua/news/57311-ukrposhta-vprovadzhu-dinu-erp-sistemu-zamist-80-okremih>
9. IT Ukraine Association. (2025). Implementation of Microsoft Dynamics 365 Business Central ERP system at Orbico Ukraine. <https://itukraine.org.ua/v-orbiko-ukrayina-uspishno-zaversheno-vprovadzhe-nnya-erp-sistemi-microsoft-dynamics-365-business-central>
10. SAP Ukraine. (2024). The pharmaceutical company Darnitsa is transitioning to SAP S/4HANA. <https://news.sap.com/ukraine/2024/04/farmaceutychna-kompaniya-darnitsya-zd>

Посилання на статтю:

Селіванова Н.М. Якість бухгалтерської інформації як фактор ефективності управлінських рішень / Н.М. Селіванова, В.О. Чернега // *Економіка: реалії часу. Науковий журнал*. – 2026. – № 2 (84). – С. 136-142. – Режим доступу: <https://etr.economics.net.ua/files/archive/2026/No2/136.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2026.13. DOI: 10.5281/zenodo.20358642.

Reference a Journal Article:

Selivanova N.M. *Quality of Accounting Information as a Factor in the Effectiveness of Management Decisions* / N.M. Selivanova, V.O. Cherneha // *Economics: time realities. Scientific journal*. – 2026. – № 2 (84). – P. 136-142. – Retrieved from: <https://etr.economics.net.ua/files/archive/2026/No2/136.pdf>. DOI: 10.15276/ETR.02.2026.13. DOI: 10.5281/zenodo.20358642.

This is an open access journal and all published articles are licensed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0)